

HEIMMONITORING BEI KINDERN MIT KOMPLEXEN ANGEBORENEN HERZFEHLERN, Pia Fabienne Aschenbrenner und Melisa Kaya

Hintergrund:

Heimmonitoring ermöglicht eine engmaschige medizinische Betreuung u.a. von Kindern mit einem univentrikulären Herzen nach einer Shunt-Operation oder einer anderen Absicherung des pulmonalen Blutflusses bei komplexen Herzfehlern. Dies ist notwendig, da die Kinder mit zunehmendem Alter wachsen und an Gewicht zunehmen, der operativ eingesetzte Shunt jedoch nicht mitwächst.

Mithilfe eines speziellen Überwachungsmonitors sowie regelmäßiger Messungen der Sauerstoffsättigung, Körpergröße und des Gewichts durch die Eltern gelingt die häusliche Versorgung der Kinder. Eine App ermöglicht die digitale Übermittlung von Vitalparametern und eine schnelle Rückmeldung durch das medizinische Fachpersonal. Das Heimmonitoring ergänzt die ambulante Betreuung und verbessert die Versorgungsqualität sowie die Sicherheit der betroffenen Kinder im häuslichen Umfeld.

Zielsetzung:

Ziel der Studie war es herauszufinden, wie die Eltern von Kindern mit univentrikulären oder anderen komplexen Herzfehlern die Nutzung des Heimmonitorings erleben und ob und welche Verbesserungsbedarfe aus ihrer Sicht bestehen.

Methode:

Die Studie wurde als quantitative Querschnittsanalyse mittels Online-Fragebogen umgesetzt. Der Fragebogen enthielt acht Fragen zur Zufriedenheit und soziodemografische Fragen. Die Zielstichprobe umfasst 282 Eltern herzkranker Kinder, die im Jahr 2013 bis 2024 Kontakt mit dem Herzzentrum hatten.

Die Befragung erfolgte in der DACH-Region, primär per E-Mail und direkter Ansprache. Die Datenanalyse erfolgt deskriptiv mit PSPP und Excel, Freitextantworten werden mittels induktiver Kategorienbildung analysiert.

Ergebnisse:

An der Befragung nahmen 167 Personen teil (Teilnahmequote: 59,15 %). Die Daten legen nahe, dass die Mehrheit der Eltern das Heimmonitoring als gesundheitlichen Mehrwert für ihre Kinder sieht. 86 % sind mit dem Kontakt zur Ärztin, 85 % mit der Einrichtung vollständig zufrieden.

In den qualitativen Rückmeldungen äußern einige Eltern den Wunsch nach digitalen Lösungen zur Vitalzeichendokumentation. Darüber hinaus wurde der Bedarf an bedarfsgerechten Hilfsmitteln, erweiterten Schulungsangeboten und zusätzlichem Informationsmaterial betont.

Implikation für die Versorgungspraxis:

Um das volle Potenzial dieser Überwachungsmethode auszuschöpfen, sollten auch andere Kliniken die Erkenntnisse der durchgeführten Studie berücksichtigen und ihre Versorgungsangebote entsprechend anpassen. Eine flächendeckende Implementierung könnte die Versorgungsqualität langfristig verbessern und die positiven Effekte des Heimmonitorings einem größeren Patientenkreis zugänglich machen.